

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

ПРЕСУППОЗИЦИИ В НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ПРОГРАММИРОВАНИИ

Абрамова Л.Ю.

Университет «Синергия», студент

PRESUPPOSITIONS IN NEUROLINGUISTIC PROGRAMMING

Abramova L.

University «Synergy», student

Аннотация

Знания нейролингвистического программирования и в частности пресуппозиций нейролингвистического программирования помогают изменять свои установки и убеждения и создавать новую и желаемую реальность, достигать в жизни необходимых и важных изменений и решений.

Abstract

Knowledge of Neurolinguistic programming and Presupposition of NLP is helping people to change their persuasions and create new reality, to achieve in their life important decisions.

Ключевые слова: Нейролингвистическое программирование, пресуппозиция, НЛП, убеждения, Бендлер, Гриндер.

Keywords: Presupposition, Neurolinguistic programming, NLP, persuasions, Bandler, Grinder.

Люди зачастую, когда у них что-то не получается, думают, что им не везет, что они что-то не знают или внешняя среда в виде ситуаций и других людей к ним не благосклонна. И делают они такие заключения из своих знаний, убеждений, или другими словами карты реальности окружающего мира.

И если поменять свое представление о мире и свои убеждения, будет достаточно легко прийти к любым желаемым результатам в жизни. Об этом и рассказывает нам нейролингвистическое программирование. Нейролингвистическое программирование (НЛП) зародилось в 70-х годах XX века Джоном Гриндером, профессором кафедры лингвистики, и Ричардом Бендлером, психологом и математиком по образованию. Наблюдая методы работы ведущих терапевтов мира, Гриндер и Бендлер пришли к выводам, что воспроизведение шаблонов поведения других людей приводит к аналогичным результатам в собственной жизни. (1, 2).

В нейролингвистическом программировании существует понятие Пресуппозиции – принципа или правила, позволяющего перестраивать внутреннее восприятие любых происходящих в окружающем мире событий с целью достижения желаемого результата в реальной жизни, меняя свои убеждения. (3)

Пресуппозиции позволяют в режиме реального времени менять свое внутреннее состояние и восприятие действительности, в результате чего по образу и подобию зеркальных нейронов в окружающем мире начинают происходить желаемые изменения. (4).

Более детально предлагаю рассмотреть следующие пресуппозиции нейролингвистического программирования: карта не есть территория; смысл коммуникации заключается в той реакции, которую она вызывает.

Карта не есть территория, принцип нейролингвистического программирования, означающий, что восприятие и интерпретация человеком его реальности не являются на самом деле реальностью. Наше восприятие происходящего вокруг нас – это модели или карты, создаваемые и проектируемые нами в сознании в виде установок и убеждений.

Принцип «Карта не есть территория» применяется для обозначения того, что люди не обладают информацией к абсолютному знанию о реальности, им доступна лишь совокупность убеждений о реальном мире, приобретённых в процессе жизни.

Разберем более подробно понятия территории и карты. Территория – это мир, окружающий нас, который мы воспринимаем пятью основными органами чувств. Весь огромный и уникальный мир не может поместиться в человеческую систему восприятия, в результате человеческий мозг создает и проектирует карты – описания происходящей вокруг реальности, исходя из созданных ранее убеждений.

Карты необходимы нам для более эффективного взаимодействия с окружающим миром. Если человек при помощи своих убеждений получает в жизни желаемые им результаты, то можно говорить, что его карта является рабочим инструментом взаимодействия с миром – территорией. Если же получаемый результат не соответствует ожиданиям, то человек имеет дело с картой, которая не позволяет ему достигать результатов, то есть ориентироваться на территории. При этом карты людей не могут быть правильными или не правильными, а являются только описанием реальности конкретного человека. Для получения желаемых результатов или другими словами освоения и изучения территории важно изменять свои убеждения и составлять с их помощью другие карты для ориентации на местности.

Например, можно представлять себе характер любого человека, как он будет вести себя в той или иной ситуации. Но ваше представление о человеке, его поведении - не есть сам человек, это ваши представления о нем. Сам человек всегда обладает гораздо большим спектром и палитрой качеств, отличающих его от ваших о нем представлений.

Эту информацию можно использовать как практический инструмент для улучшения качества своей жизни. Например, отслеживать свои результаты в любой сфере деятельности и менять убеждения для достижения желаемых результатов. Ваше изменившееся восприятие любой ситуации уже даст определенный результат на пути к цели и успеху. Как утверждает Ричард Бэндлер, «способность изменять процесс восприятия реальности часто полезнее изменения содержания воспринимаемой реальности». (5). Изменение восприятия реальности и отношения к происходящим событиям дает внутреннюю силу, ресурсы и энергию. Благодаря этому человек формирует для себя новую карту реальности и улучшает внутреннее состояние. Новые знания и восприятие реальности дают возможность по-другому ориентироваться в ситуациях, на территории и находить для себя желаемые изменения, результаты и сокровища.

Рассмотрим еще одну пресуппозицию нейролингвистического программирования: смысл коммуникации заключается в той реакции, которую она вызывает. Например, человеку могут внешне не нравиться его взаимоотношения с кем-либо, с близким, друзьями, коллегами по работе или начальством. Но почему-то такие взаимоотношения или их форма продолжают сохраняться. Дело в той эмоции, эмоциональном состоянии или определенных действиях, которые человек получает от своего

партнера или коллеги по взаимоотношениям. Вас может кто-то раздражать, но внутреннее состояние и эмоции, получаемые вами при взаимодействии, например, являются топливом или толчком для того, чтобы начать что-то делать, куда-то поехать, что-то построить и т.д. Или вы сами можете кому-то досаждать, говорить нелицеприятные высказывания лишь с той целью, чтобы на вас обратили внимание и т.д.

Таким образом, знание и умение использовать пресуппозиции НЛП в своей жизни, помогает человеку находить и создавать для себя лучшие внутренние и внешние состояния, ресурсы и результаты и достигать желаемых результатов.

Список литературы

1. Андреас С., Герлинг К., Фолкнер Ч., Халбом Т., Мак-Дональд Р, Шмидт Д., Смит С. Миссия НЛП. Режим доступа: <http://nlping.ru>.
2. Т.А. Здриковская, Условия эффективной коммуникации в нейролингвистическом программировании, Вестник Омского университета, 2006, № 2, с. 107 – 110.
3. А.А. Зобова, Проактивность медиапространства: аксиологический аспект, Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2014, № 1 (2), с. 434 – 438.
4. Е.В. Макаренко, М.А. Дурнева, Анализ технологий нейролингвистического программирования как инструмента политического противоборства, Вестник Челябинского государственного университета, 2019, № 12 (434), Философские науки, Выпуск 54, с. 89 – 94.
5. Модель НЛП: базовые пресуппозиции НЛП. Режим доступа: trenings.ru.